

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727653>
УДК 371

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

И.Г. Третьяк,

к.пед.н., доц., доц. кафедры педагогики и валеологии,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»,
г. Магадан

Аннотация: В статье рассматривается деятельность учителя в системе современного образования в условиях социального партнерства с обучающимися цифрового поколения.

Школьники цифрового поколения или поколения Z – это и учащиеся современных общеобразовательных организаций, и сегодняшние студенты российских вузов, которые отличаются от обычных обучающихся тем, что уже с раннего детства общаются с внешним миром, используя разнообразные гаджеты и без них не представляют своего существования; практически всю информацию они получают из различных сетей, а не из учебников, печати или СМИ, что придает им уверенности в своих взглядах; виртуальное общение преобладает над личностным, используемый визуальный язык заменяет привычную для обычного поколения школьников речь и т.п. Как найти подход к такой категории обучающихся, как использовать возможности социального партнерства при коммуникативном, обучающем, развивающем и воспитательном процессах именно педагогическому составу образовательных организаций в новых социальных условиях?

Ключевые слова: цифровизация, цифровое поколение, поколение Z, социальные ориентиры жизнедеятельности, учительство, социальное партнёрство, социальный диалог, образование

TEACHING ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF SOCIAL PARTNERSHIP WITH STUDENTS OF THE DIGITAL GENERATION

I.G. Tretyak,

PhD in pedagogical sciences, associate professor, associate professor of the department of pedagogy and valeology, FSBEI HE « North-Eastern State University», Magadan

Annotation: The article examines the activities of teachers in the modern education system in the context of social partnership with students of the digital generation.

Schoolchildren of the digital generation or generation Z are both students of modern general education organizations and today's students of Russian universities, who differ from ordinary students in that they communicate with the outside world from early childhood using various gadgets and cannot imagine their existence without them; they receive almost all information from various networks, and not from textbooks, print or media, which gives them confidence in their views; virtual communication prevails over personal communication, the visual language used replaces the speech familiar to the ordinary generation of schoolchildren, etc. How to find an approach to this category of students, how to use the opportunities of social partnership in the communicative, educational, developmental and educational processes, namely the teaching staff of educational organizations in new social conditions?

Keywords: digitalization, digital generation, generation Z, social life guidelines, teaching, social partnership, social dialogue, education

Актуальность. В современной системе российского образования все чаще учителя, социальные педагоги и школьные психологи отмечают явление, которое свойственно школьной практике в первой четверти XXI века. Это явление связано с новым поколением обучающихся, а также с неотступным феноменом, захватывающим всю жизнь нашего общества под названием «цифровизация». Образование так же, как и другие сферы

жизнедеятельности человечества, не может быть в стороне от этого процесса.

Что же цифровизация привносит в систему образования? Во-первых, повышается эффективность процесса обучения, т.к. используемые массово цифровые технологии индивидуализируют его, способствуют адаптации процесса обучения к потребностям каждого школьника, улучшают обратную связь и контроль результатов.

Во-вторых, расширяется доступ к образованию не только территориально, но и для различных категорий обучающихся. Здесь цифровизация реализует принцип доступности в образовании: как для лиц, проживающих в отдаленных регионах России, так и для лиц, имеющих ограниченные возможности, а также для определенных категорий, которые по различным причинам не могут посещать традиционные учебные заведения.

В-третьих, повышается качество образования. Благодаря использованию современных технологий учительство имеет реальную возможность повысить качество процессов обучения и образования, сделать их интересными, познавательными, а учебный материал – наглядным, упростить процесс оценивания знаний обучающихся.

В-четвертых, цифровизация в обучении может способствовать развитию цифровых навыков. Цифровое обучение помогает школьникам формировать и развивать навыки использования не только компьютерной техники, но и других гаджетов для оптимизации процесса обучения. Практикуется применение в учебном процессе средств Интернет, программного обеспечения и других цифровых инструментов.

В-пятых, как считают специалисты в сфере использования цифровых инструментов, это может способствовать улучшению коммуникации в обучении. Считается, что цифровые инструменты, такие как: электронная почта, онлайн-форумы, видеоконференции, социальные сети (например, WhatsApp, Telegram, YouTube и др.) облегчают процесс коммуникативного взаимодействия между обучающимися (или студентами) и преподавателями. Цифровые инструменты позволяют быстро и легко обмениваться информацией, задавать вопросы, оперативно решать проблемы, часто даже получать недостающую информацию и мн. др.

Таким образом, процесс цифровизации, затрагивающий в первую очередь образование, направлен на обучающихся цифрового поколения.

Это дети и подростки, рожденные в новой России, но они не знают и не представляют современный мир без интернета, планшета, смартфонов и Айфонов. Это дети мультимедийных технологий, имеющие свою собственную точку зрения на все происходящее, но она не фундаментальная, она – индивидуальная. Они смотрят на происходящее через увлекательную и фрагментированную виртуальную реальность. Людей этого поколения отличает, прежде всего, максимальная приближенность к информации, с которой они умеют отлично работать. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью жизни цифрового поколения, а все их друзья – в гаджетах или в социальных сетях. А нам, педагогам, нужно точно знать и представлять, каким образом с ними можно взаимодействовать в обучении и воспитании, как организовать процесс их социализации.

Цель. Целью данной статьи является анализ профессиональной и педагогической деятельности учителя с обучающимися цифрового поколения при создании благоприятных условий социального партнерства.

Материалы и методы. В настоящей работе в основу анализа множественных источников, послуживших базой для подготовки статьи, был положен междисциплинарный подход, определяющий анализ проблемы при взаимодействии научных областей: философии, социологии, педагогики и психологии.

Методологическую основу составляли:

- концепции становления личности (Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л. Хьелл и Д. Зиглер и др.);
- концепция прогнозирования профессионального будущего, а также положения причинно-целевой концепции психологического времени (Е.И. Головаха, А.А. Проник и др.); теория жизненной стратегии личности К.А. Абульхановой-Славской;
- акмеологический подход (А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина, В.Н. Максимова, А.А. Реан, В.Н. Тарасова, С.Н. Толстов и др.);
- феноменологический подход (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс);
- системный подход (А.А. Богданов, Л. фон Бергаланфи, А.А. Богданов, П. Друкер, И.Ф. Исаев, В.В. Краевский, Г. Саймон, А. Чандлер и др.).

Результаты и их обсуждение. Социальное партнерство в образовательной организации – это организуемые школой добровольные и взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются на основе заинтересованности всех сторон в создании условий для развития школьников цифрового поколения [1]. Партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социальной жизни, позволяет изменять, проектировать, устанавливать новые общественно значимые функции. Остальные виды работы с социумом также весьма полезны в конкретной ситуации, но более локально [2].

Внутри самой образовательной организации социальными партнерами являются обучающиеся, педагоги, руководители. Однако социальными партнерами образовательной организации могут выступать и другие лица, заинтересованные в качественном образовании и полноценной социализации выпускников. Ими могут быть: родители, промышленные предприятия, бюджетные организации, образовательные организации более высокого порядка, малый и средний бизнес, общественные организации и т.п.

В нашем случае речь идет именно о социальном партнерстве учительства и обучающихся, которое характеризуется доверием, а также общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, взаимной ответственностью сторон за результат их сотрудничества и развития.

Основным способом осуществления социального партнерства является социальный диалог, в который вступают стороны с целью достижения оптимального варианта в решении вопросов, представляющих взаимный интерес. Для того чтобы построить такой социальный диалог, учительству просто необходимо самому перестроиться с учетом профессиональной деятельности в совершенно новых образовательных условиях.

Педагогам важно наличие таких профессионально-педагогических компетенций, как: предметно-методическая, информационно-технологическая или ИКТ-компетенция, коммуникативная, интерактивная и компетенция личностного самосовершенствования [3].

При организации подготовительной работы к проведению уроков, по-иному взглянуть на информацию, которая будет использована как основа содержания учебной деятельности.

Методы и формы в обучении требуют серьезной корректировки, лучше всего использовать интерактивные, разнообразные схемы, таблицы, графики, и лучше начинать с начальных классов, т.к. процесс мышления у школьников цифрового поколения уже наглядно-логический: презентации, компьютерная графика и видеоматериалы, которые будут опираться на самые популярные компьютерные игры: гонки и шутеры, военные и спортивные симуляторы, стратегии, экшен-адвенчуры¹, файтинги², RPG (компьютерная ролевая игра).

Учителям важно знать, что цифровое поколение ставит перед системой образования иные цели и задачи: им нужны только те знания и умения, которые точно можно будет использовать в жизни. Вся информация, получаемая ими от взрослых, в первую очередь конечно от педагогов, должна быть точно доказана, проверена, и лучше, если будет подтверждено ресурсами Интернета. Их принцип: «минимум теории, максимум практики».

Современные школьники, дети нового времени, поколение Z – они не ориентируются на знаниевую парадигму. Им важно сформировать мягкие, или гибкие навыки, т. е. *soft skills* [4]. Это для них – персональные качества и атрибуты, определяющие способность эффективно взаимодействовать с другими и включают в себя широкий спектр социальных, эмоциональных и коммуникационных умений.

Выводы. Исходя из проведенного выше анализа выстраивания социального диалога, являющегося существенным признаком

1 Экшен-адвенчуры (приключенческий боевик) – смешанный жанр компьютерных игр, сочетающий элементы квеста и экшена. Примеры: *Assassin's Creed*, *The Elder Scrolls*, *Uncharted*, *The Witcher*, *Metal Gear*, *Tomb Raider*, *Grand Theft Auto*, *Dishonored*, *Dark Souls*, *Red Dead Redemption*, *God Of War*, *Spider Man*, *Horizon Zero Dawn* и др.

2 Файтинг (от англ. *fighting* – бой, драка, поединок, борьба) – жанр компьютерных игр, имитирующих рукопашный бой малого числа персонажей в пределах ограниченного пространства, называемого ареной (часть игровой вселенной, не управляемая участником игры, на которой происходят основные действия игры). Примеры: *Mortal Kombat II*, *Dead or Alive 3*, *Tekken 3*, *Bushido Blade*, *Virtua Fighter 2*, *Street Fighter 2* и др.

сформированного социального партнерства между учительством и обучающимися цифрового поколения, можно определить правильные формы взаимодействия в этом процессе.

1. Следует строить процесс обучения быстро. К сожалению, этот фактор сегодня становится ведущим для всей системы отечественного образования: общее образование: начальное общее, основное общее, среднее общее образование; профессиональное образование: среднее профессиональное и высшее образование [5], а также повышение или изменение квалификации.

2. Следует обладать педагогическим чутьем, улавливать изменения в современном российском обществе. Для цифрового поколения важно формировать навыки финансовой грамотности, предпринимательства, владеть навыками ведения бизнеса. Поэтому необходимо вводить на уровне компонента образовательного учреждения (школьного) по ступеням образования, отражающего специфику и направленность отдельного учебного заведения [6] такие предметы, как «Основы предпринимательства», «Основы налоговой системы» и др. В этом контексте возможно привлечение к социальному партнерству представителей банковского дела, налоговых органов, предпринимателей, руководителей фирм и компаний.

3. Стоит отметить и деятельность классного руководителя. В его задачи включается изучение качеств личности каждого воспитанника, входящего в учебно-воспитательный коллектив, за который он несет ответственность. Для обучающихся цифрового поколения важно знать, что все их достижения в разных сферах деятельности становятся достоянием не только их самих, но и классного, школьного коллективов. Поэтому в функции классного руководителя современной образовательной организации включается еще одна – персонализация успехов каждого воспитанника как в образовательной, так и в других сферах деятельности. Для таких школьников становится необходимым наличие собственного портфолио (как в школе, так и в других учебных заведениях). Тем более что при поступлении на следующую ступень образования портфолио может принести абитуриенту дополнительные баллы.

4. Учительство должно помнить, что школьники поколения Z интересуются многими направлениями, особенно где можно использовать средства и ресурсы Интернет. Именно поэтому

классические традиционные уроки стоит заменить на онлайн-конференции, конкурсы, экскурсии, прогулки и пр., использовать разнообразные удобные для них технологии, а также современные сети, интерактивные доски и интерактивное обучение.

5. Не стоит забывать учителям и о том, что обучающиеся цифрового поколения просто не могут без своих гаджетов, и обычно это современные мобильные телефоны, предпочтительно Айфон. Они смотрят стримы (онлайн-трансляции игр или событий) или YouTube, сидят в соцсетях, участвуют в челленджах. Поэтому правила им интереснее будет брать из чат-ботов, а не конспектов, историю проговаривать в политических дебатах на стримах, слушать интересные доклады на вебинарах и получать ачивки (достижения) в челленджах с одноклассниками [7].

6. Почему современные учителя начальных классов клеят стикеры, разноцветные красочные картинки и пр. в тетрадки первоклассников? Скорее всего понимая, что имеют дело с цифровым поколением. Именно такая форма общения и оценивания понятна данной категории обучающихся. И в средних и старших классах необходимо заменить школьные учебники на их электронные версии, записанные на флеш-носителях, майнд-картах³, планшетах и др. Это не только облегчит вес школьных рюкзаков, но отменит необходимость школьных библиотек с учебниками, будет способствовать развитию творческого подхода к обучению.

7. Немало важным является создание организационно-педагогической модели в образовательной организации, которая бы эффективно стимулировала обучающихся к учебно-познавательной деятельности, по крайней мере, в учебные дни. Данная модель может опираться на практическое использование гаджетов и различных программных продуктов, особенно в отношении обучающихся, подверженных значительному влиянию «цифровизации» в их деятельности [8].

Таким образом, социальное партнерство между учительством и обучающимися поколения Z может стать путем к сотрудничеству,

3 Майнд-карта (интеллект-карта, ментальная карта) – визуальное представление информации, отражающее системные связи между целым и его частями.

гармоничному содружеству, способом разрешения возникающих противоречий и разногласий в процессе обучения, воспитания и социального диалога.

Список литературы

[1] Седова Н.В. Социальное партнерство в образовательном процессе школы / Н.В. Седова, В.А. Седов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2016. № 180. 198-205 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnerstvo-v-obrazovanii-suschnost-i-soderzhanie-ponyatiya/viewer> (дата обращения: 10.12.2024).

[2] Хусаинова С.В. Виды и формы социального партнерства в сфере образования / С.В. Хусаинова, А.А. Султанова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2020. № 22 (312). 570-572 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://moluch.ru/archive/312/70979/> (дата обращения: 10.12.2024).

[3] Третьяк И.Г. Проблемы реализации компетентностного подхода в образовательных учреждениях Российской Федерации / И.Г. Третьяк // На перекрестке Севера и Востока (методологии и практики регионального развития) : материалы I Междунар. науч.-практ конф., 10–11 июня 2013 г., г. Магадан: в 3 ч. / Сев.-Вост. гос. ун-т [и др. ; отв. ред. Н.К. Гайдай, К.П. Козенко, Е.А. Шкатова]. – Магадан : СВГУ, 2013. – Ч. 3. 36-43 с. – Рус., кит., англ.

[4] Сорокопуд Ю.В. Soft skills («мягкие навыки») и их роль в подготовке современных специалистов / Ю.В. Сорокопуд, Е.Ю. Амчиславская, А.В. Ярос // Мир науки, культуры, образования. – 2021. № 1 (86). 194-196 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soft-skills-myagkie-navyki-i-ih-rol-v-podgotovke-sovremennyh-spetsialistov> (дата обращения: 25.11.2024).

[5] Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/499cc91f8e852d6839d4de3b173bb4953a33419c/ (дата обращения: 06.12.2024).

[6] Приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования. [Электронный ресурс] – URL: https://yaroslavskayanachshkola-r71.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/ORXE/prikaz-minobrazovaniya-rf-ot-09.03.2004-n-1312-red.pdf (дата обращения: 04.12.2024).

[7] Рыжова Е. Люди цифрового общества: как найти подход к школьникам нового поколения / Е. Рыжова. [Электронный ресурс] – URL: <https://letidor.ru/obrazovanie/lyudi-cifrovogo-obshestva-kak-naiti-podkhod-k-shkolnikam-novogo-pokoleniya.htm> (дата обращения: 01.12.2024).

[8] Буцык С.В. «Цифровое» поколение в образовательной системе российского региона: проблемы и пути решения / С.В. Буцык // Открытое образование. – 2019. Т. 23. № 1. 27-33 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-pokolenie-v-obrazovatelnoy-sisteme-rossiyskogo-regiona-problemy-i-puti-resheniya> (дата обращения: 10.12.2024).

Bibliography (Transliterated)

[1] Sedova N.V. Social partnership in the educational process of the school / N.V. Sedova, V.A. Sedov // Bulletin of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen. – 2016. No. 180. 198-205 p. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-partnerstvo-v-obrazovanii-suschnost-i-soderzhanie-ponyatiya/viewer> (date of access: 12/10/2024).

[2] Khusainova S.V. Types and forms of social partnership in the field of education / S.V. Khusainova, A.A. Sultanova. – Text: direct // Young scientist. – 2020. No. 22 (312). 570-572 pp. [Electronic resource] – URL: <https://moluch.ru/archive/312/70979/> (date accessed: 12/10/2024).

[3] Tretyak I.G. Problems of implementation of the competence-based approach in educational institutions of the Russian Federation / I.G. Tretyak // At the crossroads of the North and East (methodologies and practices of regional development): Proc. I Int. scientific and practical conf., June 10-11, 2013, Magadan: in 3 parts / North-Eastern state University [and others; ed. N.K. Gaidai, K.P. Kozenko, E.A. Shkatova]. – Magadan: SVSU, 2013. – Part 3. 36-43 pp. – Russian, Chinese, English.

[4] Sorokopud Yu.V. Soft skills and their role in training modern specialists / Yu.V. Sorokopud, E.Yu. Amchislavskaya, A.V. Yaros // World of

science, culture, education. – 2021. No. 1 (86). 194-196 p. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soft-skills-myagkie-navyki-i-ih-rol-v-podgotovke-sovremennyh-spetsialistov> (date accessed: 11/25/2024).

[5] Federal Law "On Education in the Russian Federation". [Electronic resource] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/499cc91f8e852d6839d4de3b173bb4953a33419c/ (date accessed: 06.12.2024).

[6] Order of the Ministry of Education of the Russian Federation of 09.03.2004 No. 1312 (as amended on 01.02.2012) "On approval of the federal basic curriculum and sample curricula for educational institutions of the Russian Federation implementing general education programs. [Electronic resource] – URL: https://yaroslavskayanachshkola-r71.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/ORXE/prikaz-minobrazovaniya-rf-ot-09.03.2004-n-1312-red.pdf (date accessed: 04.12.2024).

[7] Ryzhova E. People of the digital society: how to find an approach to schoolchildren of the new generation / E. Ryzhova. [Electronic resource] – URL: <https://letidor.ru/obrazovanie/lyudi-cifrovogo-obshestva-kak-naiti-podkhod-k-shkolnikam-novogo-pokoleniya.htm> (date accessed: 01.12.2024).

[8] Butsyk S.V. "Digital" generation in the educational system of the Russian region: problems and solutions / S.V. Butsyk // Open education. – 2019. Vol. 23. No. 1. 27-33 p. [Electronic resource] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-pokolenie-v-obrazovatelnoy-sisteme-rossiyskogo-regiona-problemy-i-puti-resheniya> (date of access: 12/10/2024).

© И.Г. Третьяк, 2024

Поступила в редакцию 14.12.2024

Принята к публикации 19.12.2024

Для цитирования:

Третьяк И.Г. Деятельность учительства в условиях социального партнерства с обучающимися цифрового поколения // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-2(51). С. 44-54. URL: <https://ip-journal.ru/>